

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Russia, Samara*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Khaidarov A.***student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4549-8596>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 16****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Хайдаров А.К.***студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4549-8596><https://doi.org/10.5281/zenodo.16615069>**Abstract**

The sixteenth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to direct laryngoscopy, the creation of a laryngoscope and endotracheal intubation. The contributions of the following doctors are briefly described: Sir William Macewen, *Karel Maydl*, Viktor Eisenmenger, Chevalier Jackson, Henry Janeway, Arthur Guedel, Sir Ivan Magill, Stanley Rowbotham, and others.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part is in DSJ No. 95, the 14th part is in DSJ No. 96, the 15th part is in DSJ No 97. To be continued.

Аннотация

Шестнадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена прямой ларингоскопии, созданию ларингоскопа и эндотрахеальной интубации. Кратко описан вклад следующих врачей: сэра Уильяма Макьюэна, Карела Майдла, Виктора Эйзенменгера, Шевалье Джексона, Генри Джейнвея, Артура Гведела, сэра Айвена Магилла, Стэнли Руботэма и др.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95, 14-я часть – в DSJ № 96, 15-я часть – в DSJ № 97. Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, direct laryngoscopy, laryngoscope, endotracheal intubation.**Ключевые слова:** история наркоза, прямая ларингоскопия, ларингоскоп, эндотрахеальная интубация.

В 70-х годах XIX века знаменитый шотландский хирург **Уильям Макьюэн** (рис. 1) экспериментировал с простыми резиновыми или каучуковыми трубками для предотвращения обструкции верхних дыхательных путей [1, 2]. Результатом этих экспериментов стал ряд гофрированных тру-

бок из нержавеющей стали, которые он использовал в качестве средства защиты дыхательных путей при операциях в полости рта. 8 июня 1878 года он впервые применил интубацию трахеи в качестве замены трахеотомии для проведения наркоза, введя трубку в трахею через рот вслепую «по пальцу». В 1880 году он описал технику эндотрахеальной ин-

Рис. 1. Sir William Macewen (1848–1924) – шотландский хирург

тубации для проведения наркоза, был также первым, кто предложил использовать тампонаду ротоглотки губкой с целью предотвращения аспирации. Макьюэн перестал пользоваться этой методикой после того, как умер пациент в результате смещения трубки во время наркоза смесью хлороформа и воздуха [3]. Тем не менее, этот метод описан и ис-

пользовался другими врачами, которые продолжили решать трудную задачу поддержания проходности дыхательных путей [3]¹.

В 1892 году **Карел Майдл** [4] предложил использовать глоточный губчатый тампон для предотвращения аспирации (рис. 2). В 1876 году он по-

Рис. 2. Karel Maydl (1853–1903) — австрийский хирург уроженец Рокитнице-над-Йизерой, Богемия. Ил. 1899 года, улучшена с помощью искусственного интеллекта (ИИ) [5]

лучил докторскую степень в Праге и после окончания университета стал ассистентом хирурга Карла Вильгельма Гейне (Karl Wilhelm Heine, 1838–1877). Впоследствии он работал с Эдуардом Альбертом (Edward Albert, 1841–1900) в университе-

тах Инсбрука и Вены. В 1886 году он стал доцентом в Вене, а в 1891 году был назначен профессором хирургии в Карловом университете в Праге.

В том же 1892 году австрийский врач **Виктор Эйзенменгер** (рис. 3), предположительно, первым начал использовать эндотрахеальные трубки с надувными манжетами [6, 7].

¹ Подробнее об Уильяме Макьюэне см. DSJ № 97.

Рис. 3. Viktor Eisenmenger (1864–1932). Фотография была улучшена с помощью искусственного интеллекта

В 1913 году двое американских врачей, ларинголог Джексон и анестезиолог Джейнвей) сконструировали и продемонстрировали устройства, по строению напоминающие современный ларингоскоп. Один из них, **Шевалье Кихот Джексон** (рис. 4), предложил использовать дистальный источник света на клинке и пространство для проведения интубационной трубки или бронхоскопа [8].

Шевалье К. Джексон из Питтсбурга заинтересовался ларингологией после поступления в Медицинскую школу Джефферсона в Филадельфии в 1884 году. На него оказал большое влияние Якоб да Силва Солис-Коэн (Jacob da Silva Solis-Cohen, 1838–1927), хирург,

Рис. 4. Chevalier Quixote Jackson (1865–1958)

который написал первый американский учебник по отоларингологии в 1872 году. Солис-Коэн одолжил Джексону книги сэра Морелла Маккензи (Sir Morell Mackenzie, 1837–1892). После окончания университета в 1886 году, за несколько месяцев до своего 21-го дня рождения, Джексон выбрал специальность ларингология и по совету Солиса-Коэна отправился в Лондон, чтобы посетить Маккензи, старейшину британской ларингологии. Он был удивлён громоздким, скелетообразным эзофагоскопом, который использовал доктор Маккензи, и описал его как «непрактичное устройство» для осмотра пищевода. Вернувшись в Питтсбург, он разработал трубчатые зеркала для этой цели. Наконец, в 1890 году Джексон создал эзофагоскоп, «достойный этого имени» [9].

Джексон, профессор ларингологии в Медицинском колледже Джефферсона в Филадельфии, штат Пенсильвания, был первым, кто описал сочетание прямой визуализации гортани с интубацией трахеи. В 1903 году он сконструировал свой первый ларингоскоп – U-образный инструмент с лопаточкой и цилиндрической рукояткой [8]. В его оригинальном ларингоскопе требовалось использование головной лампы, но позже он разработал клинок ларингоскопа с дистальным источником света, а не с проксимальным, как у Кишштейна. Дистальное освещение имело решающее значение для эффективного использования его ларингоскопа из-за бокового доступа через ротовую полость и ротоглотку. Предыдущие шпательные ларингоскопы

размещались по средней линии и надгортанной валлекуле с использованием освещения лобным рефлектором [10, 11].

Джексон сначала выполнял прямую ларингоскопию в соответствии описанию Кирштейна, с пациентом в положении сидя, с шеей, согнутой в груди, и запрокинутой головой. Позднее (в начале XX века) Джексон ввёл прямую ларингоскопию в положении лежа на спине, при этом ассистент (Бойс) приподнимал голову. Таким образом, паци-

енту, лежащему на спине, удалось достичь положения Кирштейна. Джексон считал, что поднятие головы является чрезвычайно важным манёвром для успешной прямой ларингоскопии и что роль ассистента в поддержании положения головы и шеи имеет решающее значение. Он оказал честь своему ассистенту Бойсу (Boyse), назвав это положение позицией Бойса-Джексона [10–12]. (рис. 5).

Рис. 5. Позиция Бойса-Джексона [8]

Приводим фрагмент главы IV из монографии Джексона «Трахеобронхоскопия, эзофагоскопия и гастроскопия», опубликованной в 1907 году [8, с. 39–43]:

«Техника прямой ларингоскопии и трахеобронхоскопии.

Общие положения.

Асептика. Следует особо подчеркнуть, что необходимо соблюдать самые строгие правила асептики. Это ограничит риск инфицирования теми микроорганизмами, которые уже присутствуют на слизистой оболочке. Если этого не сделать, то рано или поздно на совести хирурга будет лежать бремя того, что он заразил своего собрата сифилисом, дифтерией, рожей, туберкулёзом или другой инфекцией. Что касается места проведения операции, то абсолютная асептика невозможна, но ротовую полость, наиболее инфицированную часть тракта, можно привести в относительно чистое состояние. Необходимо соблюдать определённое положение всех столов, инструментов, аккумуляторов, ассистентов и медсестер, иначе всё это создаст беспорядок, не способствующий хорошей работе. Необходима тихая и организованная процедура. Следует надевать стерильные колпачки и халаты, чтобы предотвратить заражение инструментов при их передаче туда и обратно, особенно длинных инструментов, когда ассистент или хирург наклоняется, становится на колени или сидит. Пациент одет в стерильный халат, если используется положение «сидя»; или накрывается обычной стерильной простыней и полотенцами, если осмотр проводится в

положении лёжа на спине. В любом случае пациент должен надеть стерильную резиновую шапочку, плотно натянутую на уши.

Стерилизация. Все инструменты, кроме держателей ламп, шнуров питания и аспиратора, можно кипятить. Перед использованием держатели для ламп следует погрузить в спирт, а запас уже стерилизованных ламп следует упаковать в стеклянные стерилизационные тубы. Шнуры питания покрыты резиной, поэтому их можно протирать раствором бихлорида ртути. Аспиратор погружают в 5% раствор карболовой кислоты <...> при прямой ларингоскопии наличие инструмента в глотке может вызвать рвоту, если в желудке есть пища. Из-за возможной необходимости общей анестезии при местной анестезии также необходимо голодание. Если пациент только что поел, необходимо промывание желудка. В обязательном порядке надо соблюдать асептику полости рта. Во время практики дантист должен привести зубы в наилучшее состояние. Затем пациенту предписывается чистить зубы мылом с мелом и каждые два часа полоскать рот 30%-м спиртом <...> Пациенту следует тщательно вымыть лицо водой с мылом, особенно тщательно обработать бороду или усы, если они у него есть; лицо следует ополоснуть сначала водой, а затем раствором перхлорида ртути в соотношении 1:1000.

Анестезия. Для обычной работы в консультационном кабинете или в операционной, достаточно местной анестезии. 4% кокаин наносят с помощью

Рис. 34. Ватный пинцет Сайонса для предварительной кокаинизации гортани и глотки

ватного тампона, который держат в пинцете Сайонса (рис. 34). Подождав несколько мгновений, вводят гортанное зеркало (рис. 6) до тех пор, пока не появится надгортанник, и более аккуратно воздействуют на надгортанник и все близлежащие ткани. Затем инструмент вводят сзади от надгортанника, открывая вид внутренней части гортани и входа в пищевод, которые обрабатываются 20% раствором. Для этого можно использовать ватные тампоны. При неотложных вмешательствах, когда нет одышки, следует использовать общую анестезию, поскольку расслабление и отсутствие тетанических рефлексов значительно облегчают обследование. Это не больно, хотя сторонний наблюдатель в это не поверит, поскольку во многих случаях пациент выглядит так, будто задыхается. Детям кокаин следует применять с осторожностью <...>

Техника. Если применяется общая анестезия, то предварительно можно использовать хлороформ; после начала обследования его продолжают

использовать с помощью марлевой салфетки, закреплённой бинтом и пропитанной хлороформом. Его прикладывают ко рту и ноздрям или, если пациенту была сделана трахеотомия, к ране трахеотомии.

Прямая ларингоскопия. Пациент сидит. При обычной прямой ларингоскопии в кабинете пациент сидит на низком стуле, ассистент сидит на более высоком стуле или стоит позади пациента, удерживая кляп и голову, отводя губу в сторону, чтобы она не попала между инструментом и верхними зубами. Непослушного ребёнка можно удерживать даже, используя следующий метод: медсестра держит колени ребёнка между своими, скрестив руки перед ребёнком и обхватив противоположные руки ребёнка. Голову ребёнка удерживает ассистент на её плече. Другой способ – завернуть

Рис. 35. Прямая ларингоскопия. Пациент сидит.

ребёнка в простыню. Автор не советует работать таким образом. Положение «лёжа на спине» лучше подходит для непослушных детей, и автор предпочитает его практически при любых условиях <...>

Обязанности первого ассистента заключаются в том, чтобы передавать все инструменты хирургу в нужном положении для установки так, чтобы их оси соответствовали оси трубки. <...> Чрезвычайно важны действия второго ассистента. Он должен удерживать голову пациента запрокинутой назад, при этом туловище, и особенно шея, должны быть выдвинуты вперёд, изгиб должен быть максимально возможным в области шейных позвонков. В то же время он удерживает рот пациента широко

открытым с помощью кляпа, а если пациент сидит, то указательным пальцем отводит верхнюю губу пациента от верхних зубов. Он должен осознавать важность своих обязанностей и то, что рассеченная верхняя губа означает самую предосудительную небрежность с его стороны. Все приведённые здесь детали не являются абсолютными необходимыми для краткого обследования в кабинете для консультаций, но для более длительных обследований, удаления инородных тел и, конечно, для всех оперативных вмешательств внимание ко всем приведённым деталям абсолютно необходимо, как уже упоминалось, для хорошей работы. <...>

Совершенно невозможно получить хороший обзор гортани, если верхние зубы используются в качестве точки опоры для открывания рта и выдвижения подъязычной кости вперёд, а усилие, затрачиваемое на это, болезненно велико как для пациента, так и для хирурга.

Ещё одна ошибка, которую часто совершают неопытные специалисты, – слишком глубокое введение зеркала, так что оно заходит за перстневидный хрящ. Это подтверждается затруднением дыхания пациента, открытием верхнего отдела пищевода для обзора и сопротивлением давлению

кончика инструмента вперёд. При таких обстоятельствах, когда зеркало слегка отводится, «медный» трубчатый звук при дыхании указывает на нужное место. По этому звуку можно быстро научиться определять, когда трубки находятся у отверстия гортани.

Верхняя трахеобронхоскопия. Положение сидя. При желании, например, при сильной одышке, бронхоскоп можно вводить в сидячем положении пациента.

Рис. 38. Схема прямой ларингоскопии и направление силы, прилагаемой при использовании трубчатого зеркала и разборного шпателя»

Шевалье Джексон был сторонником жёсткой эндоскопии верхних дыхательных путей и способствовал её развитию и популярности в начале XX века. Он понял, что эндоскопия и открытая хирургия неразрывно связаны для эффективного лечения заболеваний верхних дыхательных путей и пищевода. С этой целью Джексон внёс ряд важных новшеств в прямую ларингоскопию, развивая уникальное мастерство в этой технике. В конечном счёте, он объединил свои эндоскопические навыки с открытыми хирургическими техниками.

Развитие современных ларингоскопов и бокового доступа зависело от внедрения Джексонном дистального освещения. Джексон в 1913 году опубликовал статью под названием «Методика введения трахеальных инсuffляционных трубок» [10, 11, 14].

В течение следующих двух десятилетий Джексон разработал ряд ларингоскопов. Он экспериментировал с различными формами. Другой важной особенностью ларингоскопов Джексона была эргономичная рукоятка. Для проведения прямой ларингоскопии часто требовалось значительное усилие,

поскольку она проводилась под местной анестезией. Удобная рукоятка имела решающее значение для поддержания экспозиции, особенно при длительных процедурах и у пациентов со сложной анатомией дыхательных путей [11]. Используемые сегодня методы всё ещё во многом обязаны Джексону [15, 16].

Ларинголог Шевалье Джексон поставил ларингоскопию и интубацию трахеи на твёрдую научную основу. Джексон издал своё первое полное руководство по эндоскопии дыхательных путей в 1907 году, в котором он описал прямой ларингоскоп U-типа. Этот инструмент, всё ещё используемый хирургами-оториноларингологами, облегчил осмотр гортани, не применяя прямое давление на верхние зубы (рис. 6–8).

Ларингоскоп Джексона с электрическим адаптером и насадкой для камеры. Корпус ларингоскопа имеет скользящую прорезь для крепления и U-образную рукоятку с широким упором для большого пальца в углу корпуса.

Рис. 6. Ларингоскоп Джексона

Рис. 7. Универсальная модульная система глоттископа Zeitels [17]

Рис. 8. Ларингоскоп Джексона. Коллекция медицинских артефактов. Virginia Commonwealth University Libraries [18]

На приборе выгравирована надпись "PILLING-PHILA U.S.A.". Система освещения была модифицирована владельцем для добавления позиционного источника света таким образом, чтобы увеличить количество света, попадающего в инструмент, что облегчило фотографирование гортани. Электрический шнур покрыт тёмно-коричневой резиной и имеет двусторонний штекер и широкий металлический гнездовой разъём со стандартным штырьковым замком. К основанию инструмента крепится съёмная бронзовая трубка с регулируемым винтовым соединением. Прибор находится в коробке с надписью «Д-р Э.Т. Гейтвуд. [Профессиональ-

ный?] Специальный ларингоскоп». В комплект входит замшевый чехол для транспортировки инструмента [18].

Интерес Джексона был, прежде всего, к болезням верхних дыхательных путей и к удалению инородных тел. Преподавая свою технику врачам-оториноларингологам, он также защищал использование своего ларингоскопа в статье, написанной анестезиологам в 1913 году [14]. В течение периода с 1910 до 1925 год, Джексон синтезировал работу предыдущего столетия в систематический подход к устранению обструкции дыхательных путей с помощью прямой ларингоскопии [19].

Рис. 9. Схема позицию Бойса-Джексона при ларингоскопии

«Позиция Бойса-Джексона» (рис. 9) впервые была описана в 1913 году Шевалье Джексоном и его ассистентом Бойсом. Сейчас называется улучшенным положением Джексона. Достигается путём размещения под головой несжимаемой подушки толщиной 10–15 см (или валика под затылком). Оптимальное положение головы и шеи в данном поло-

жении позволяет сгибать шейный отдел позвоночника, изменяя радиус атлanto-затылочного сочленения (рис. 10). Как показано на рисунке, улучшенное положение Джексона позволяет выровнять ось рта, глотки и гортани.

Джексон в 1922 году писал: «Эндотрахеальная анестезия – безусловно, самый безопасный путь для наркоза эфиром <...> Операции на носу, прида-

Рис. 10. Улучшенное положение Джексона [20]

точных пазухах и зеве, сопровождающиеся значительным кровотечением, становятся безопасными от пневмонии при эндотрахеальной анестезии. Это – самая безопасная анестезия при операциях по поводу зоба <...> Она показана при операциях на голове, шее или грудной клетке, когда есть опасность обструкции дыхательных путей <...> при операциях, сопровождающихся сильным кровотечением <...> при операциях, при которых желательно отдалённое положение анестезиолога от зоны вмешательства». Однако интубация трахеи при обычных операциях проводилась редко, а когда выполнялась – требовалась помощь отоларинголога [19].

Шевалье Джексон был американским пионером в области ларингологии. Его иногда называют «отцом эндоскопии», хотя Филипп Боццини (Philipp Bozzini, 1773–1809) часто назы-

вают так же. Шевалье Джексон извлёк из трахеи пациентов более 2000 проглоченных инородных тел. Коллекция в настоящее время экспонируется в Музее Мюттера в Филадельфии [15].

ГЕНРИ ДЖЕЙНВЕЙ

Генри Харрингтон Джейнвей (рис. 11) в 1913 году работал в больнице Бельвью в Нью-Йорке, был первым анестезиологом, опубликовавшим результаты прямой ларингоскопии. Джейнвей опубликовал свою статью под названием «Интратрахеальная анестезия с точки зрения хирурга носа, горла и полости рта с описанием нового инструмента для катетеризации трахеи» в том же году, когда Шевалье Джексон опубликовал свою статью [21]. Все публикации о прямой ларингоскопии, предшествовавшие его работе, были написаны хирургами.

Рис. 11. Henry Harrington Janeway (1873–1921) — американский анестезиолог и пионер лучевой терапии [20]

Он спроектировал ларингоскоп с питанием от батареек, предназначенный исключительно для интубации трахеи. Разработанный Джейнвеем «глазок» ("speculum") включал в себя дистальный источник света с питанием от батареек внутри самой рукоятки ларингоскопа. Это питание от батареек в рукоятке было первым в своем роде. Дополнительные особенности включали укороченный дисталь-

ный конец глазка/зеркала, что исключало необходимость в телескопе для адекватного осмотра гортани. В нём также имелась центральная выемка для удержания катетера на средней линии во время установки и изгиб на дистальном конце клинка, помогающий направлять катетер через голосовые связки. Однако ларингоскоп Джейнвея так и не получил широкой популярности [10, 21, 22] (рис. 12).

Рис. 12. Прямое зеркало для катетеризации трахеи. (1) Нажмите кнопку, чтобы включить лампочку. (2) Лампочка. (3 и 4) Направление обзора. (5 и 6) Направление движения катетера. (7) Рукоятка с двумя сухими ячейками [21]

Не менее значимы и предложения ещё одного американского анестезиолога **Артура Эрнеста Гведела** (Arthur Ernest Guedel, 1883–1956), который продемонстрировал возможности манжеты для интубационной трубки с целью предотвращения аспирации во время искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) [1926 г.]. Чтобы продемонстрировать эффективность манжеты, он интубировал свою собаку под наркозом, поместил её в аквариум с водой

и провёл ИВЛ. Позднее им были разработаны резиновый воздуховод и классификация глубины анестезии [24].

СЭР АЙВЕН МАГИЛЛ И СТЭНЛИ РОУБОТЭМ

Огромную роль в развитии анестезиологии сыграли **Айвен Магилл** (рис. 13), удостоенный впоследствии высокого рыцарского титула сэра, и

Рис. 13. Sir Ivan Whiteside Magill (1888–1986)

Рис. 14. Stanley Rowbotham (1890–1979)

Стэнли Роуботэм (рис. 14), работавшие в годы Первой мировой войны в госпиталях британской армии. Большое количество солдат с ранениями в области головы и шеи нуждались в реконструктивных и пластических операциях. S. Rowbotham разработал широкую трубку с надувной глоточной манжетой, I. Magill – подобную оротрахеальную трубку, но с трахеальной манжетой [25]. Впервые термин «интубация через нос вслепую» ввели Stanley Rowbotham и Sir Ivan Magill, применившие

эту методику во время Первой мировой войны [19, 26]. Кроме того, S. Rowbotham [27] предложил использовать для назотрахеальной интубации трубку с тонкими стенками. Это увеличивало внутренний просвет и гибкость трубки, а также предотвращало её перегибы (рис. 15). Надувные манжеты в то время были менее популярны, чем глоточные губки, в основном из-за трудности их производства. Но благодаря развитию технологий эти трудности удалось

Рис. 15. Набор Магилла [27]

преодолеть, и манжеты получили широкое распространение.

Щипцы Magill можно найти на столике каждого анестезиолога, они являются незаменимым инструментом для назотрахеальной/оротрахеальной интубации (рис. 16, 17). Они также идеально подходят для манипуляций во рту и ротоглотке. Они нашли применение при введении назогастральных трубок и зондов [29], удалении монет из ротоглотки [30], иногда проглатываемых зубных протезов. В сочетании с видеоларингоскопом или рентгеноскопией щипцы Magills используются для

удаления различных инородных тел из проксимального отдела пищевода [31–33].

Менее известен вклад в области анестезиологии и хирургии головы и шеи их изобретателя сэра Айвена Уайтсайда Магилла. Магилл родился в Северной Ирландии, учился в средней школе Ларна и получил медицинскую степень в Королевском университете в Белфасте в 1913 году [34]. Он был увлечённым спортсменом и в школе, и в университете, занимался лёгкой атлетикой, боксом и футболом [35]. Он был нападающим в регби, увлекался

Рис. 16. Щипцы Magill. Двойная кривизна и насечки на браншах облегчают продвижение эндотрахеальной трубки и удаление инородного тела [28]

Рис. 17. Современные щипцы Magill

теннисом и представлял свой университет как боксер-тяжеловес, подготовку к чему, по слухам, частично получил благодаря контактам с местной полицией. Говорят также, что, если бы не его близорукое зрение, он, вероятно, представлял бы Ирландию как боксер-тяжеловес; хотя по мере развития его карьеры, возможно, это свидетельствует скорее о дальнорукости, чем о близорукости [36]. Он начал обучение на хирурга общей практики. Удивительно, что в 1920 году Королевский университет в Белфасте отклонил докторскую диссертацию Магилла, основанную на эндотрахеальной анестезии, посчитав её маловероятной. Однако диссертацию его жены они приняли [34].

После получения квалификации Магиллу выдали сертификат о практическом обучении применению анестезиологических препаратов, подтверждающий, что в ходе обучения он провёл один наркоз в Королевской больнице Виктории в Белфасте. В период обучения Магилла это было единственным обязательным требованием для обучения анестезиологии. Удивительно, но сертификат был подписан почётным секретарём медицинского персонала Королевской больницы Виктории и хирургическим регистратором больницы. Ни один анестезиолог в обучении не участвовал, что свидетельствует о положении анестезиологов в то время [37]. Позже Магилл прокомментировал, что, будучи студентом в 1910 году и присутствуя на операции, он был поражён тем фактом, что любой квалифицированный врач должен был уметь проводить анестезию при любой операции. Он считал свой сертификат, полученный при выпуске, недостаточным уровнем подготовки и утверждал, что боялся этой «обременительной задачи» [38].

Доступными в то время анестетиками были хлороформ, эфир, этилхлорид и закись азота. Эти ранние препараты и имевшаяся в наличии базовая аппаратура препятствовали развитию хирургических техник и контролю жизненно важных функций пациента. Первые три препарата вдыхались через маску и были пригодны лишь для несложных операций. К сожалению, использование маски, закрывающей нос и рот, серьёзно затрудняло хирургу

доступ к лицу и шее, если требовалось хирургическое вмешательство в этой области. К другим распространённым проблемам относились «парадоксальное» дыхание при торакальной хирургии и недостаточное расслабление мышц при обширных операциях на брюшной полости [37]. Некоторые из этих проблем были рассмотрены и решены Магиллом в течение его жизни.

Сразу после получения диплома Мэгилл переехал в Англию и сначала работал врачом общей практики в Лестере. Он стал хирургом-ординатором, а затем – ординатором в госпитале Стэнли в Ливерпуле, а затем – ординатором в госпитале Уолтона. В это время Магилл отдавал предпочтение хирургии, а не анестезиологии, что видно по его выбору должностей. С началом Первой мировой войны в августе 1914 года Магилл временно поступил на службу в Королевский армейский медицинский корпус (КАМК), служил капитаном КАМК до конца войны, был врачом Ирландской гвардии в битве при Лоосе и работал в полевом госпитале близ Руана. После окончания войны Магилл был направлен в военный госпиталь Барнет в Лондоне (сейчас Больница общего профиля Барнет), где время от времени проводил наркоз. При демобилизации его попросили сообщить о его текущем статусе. Ради смеха он указал «анестезиолог». Это изменило ход его карьеры [39]. В начале 1919 года он стал анестезиологом в Королевском госпитале по травмам лица и челюсти в Сидкапе, графство Кент (ныне госпиталь королевы Марии). Магилл говорил, что он решил работать в Сидкапе, потому что его жена тогда жила в Лондоне, и он увидел надпись «Сидкап» на заднем стекле автобуса! [38]. В его обязанности на новом посту входило «применение некоторых из самых сложных и опасных анестетиков». Его коллега Стэнли Роуботэм (Stanley Rowbotham) отмечал, что эти сложные случаи не только «заинтриговали Магилла, но и пробудили в нём неуклонное упорство, возможно, результат его североирландского происхождения». Это описывается как начало работы Магилла в реальной жизни [39].

Эндотрахеальная интубация

Работа Магилла в Сидкапе в качестве анестезиолога по хирургии травм лица ознаменовала начало эндотрахеальной интубации, благодаря которой он и получил широкую известность. В то время наилучшим доступным методом общей анестезии в челюстно-лицевой хирургии была эндотрахеальная инсuffляция через рот или нос. Это включало использование катетера из эластичной резины, помещённого в глотку, через который воздух подавался через испаритель эфира аппарата Shipway [40]. Эндотрахеальная инсuffляция (вдувание) обеспечивала свободу дыхательных путей, снижала риск анафилактического шока, а отсутствие дыхательных усилий не создавало нагрузки для пациента; также можно было вводить наименьшее количество анестетика, что улучшало общее состояние пациента [41]. Однако это по-прежнему допускало частичную обструкцию дыхательных путей, обычно из-за западения языка или давления на нижнюю челюсть. Это вызвало бы гиперпноэ с затруднённым выдохом, последующим застоем крови и усиленным кровотоком в месте операции [42]. Другой недостаток прокомментировал хирург Гарольд Гиллис (Sir Harold Gillies, 1882–1960) Магиллу так: «Магги, вы, кажется, без проблем вводите этот анестетик пациенту, не думаете ли вы, что могли бы придумать какой-нибудь метод его вывода, чтобы я не был под наркозом?» [38]. Когда пациент выдыхал воздух через катетер, хирург, работающий с травмами лица, вдыхал анестетик, а если кровь попадала в глотку пациента, она разбрызгивалась и на хирурга. Магилл заметил, что это пагубно сказывалось как на «характере, так и на технике» хирурга [42]. В 1922 году эта проблема выдоха была кардинально решена, когда Магилл был в операционной с солдатом, которому проводили обширную операцию по поводу деформации

челюсти. Катетер был проведён через нос, однако деформация и контрактура нижней челюсти препятствовали адекватному выдоху, и дыхание пациента стало затруднённым. Магилл ввёл вторую трубку через нос пациента, которая вошла в трахею вместе с катетером, последовавшее облегчение не оставило сомнений в ценности двух трубок [38]. Поэтому с 1923 года Магилл регулярно использовал технику эндотрахеальной инсuffляции и писал о важности обеспечения адекватного выдоха с помощью этой техники. Он рекомендовал использовать резиновую трубку с твёрдыми стенками достаточного диаметра, чтобы её можно было вводить в глотку вместе с катетером; затем глотку можно было тампонировать марлей. В континентальных клиниках можно было использовать двухканальный катетер, однако в Великобритании он был недоступен [42].

Магилл продолжил изучение использования назотрахеальной интубации, поскольку она позволяла хирургу работать в области рта, что часто требовалось в Сидкапе. Основными преимуществами этого метода считались необходимость применения лишь поверхностной анестезии без расслабления мышц и устранение повреждений зубов или новообразований во рту [43]. Магилл настаивал на кокаинизации гортани и зева, чтобы уменьшить активность рефлексов с верхних дыхательных путей и облегчить интубацию [44].

Франц Кун использовал метод слепой назальной интубации ещё в 1902 году, но современный метод был открыт Магиллом и Роуботэмом в 1917–1921 годах [27, 41] (рис. 18). Интубация через нос вслепую была продемонстрирована Магиллом Обществу анестезиологов (Ливерпуль) в 1932 году [45]. Она включала в себя введение резиновой трубки, которая

Рис. 18. Ларингоскопическая назотрахеальная интубация с помощью «направляющего стержня» для продвижения трубки в голосовую щель. Ил. по Rowbotham [27]

была изогнута из-за хранения в катушках, имела косо срезанный дистальный конец, стерилизованный и затем смазанный мягким парафином (рис.

19). Эндотрахеальная трубка Магилла имела несколько ключевых элементов: ка-

Рис. 19. Резиновая эндотрахеальная трубка Магилла

нюлю, манжету, пилотный баллон и коннектор. Канюля – это основная часть трубки, которая вводилась в трахею. Манжета, расположенная в дистальной части канюли, надувалась для создания герметичного соединения с трахеей, предотвращая попадание содержимого в дыхательные пути, и фиксировала трубку в трахее. Пилотный баллон позволял контролировать давление в манжете, а коннектор обеспечивал подключение к аппарату ИВЛ или дыхательному мешку [46]. Длительное время это был метод выбора для обеспечения ИВЛ в любом разделе хирургии, и его применяли вплоть до 1942 года, когда канадский анестезиолог Гарольд Гриффит (Harold Griffith, 1894–1985) впервые использовал при анестезии у детей кураре. С

этого момента началась эра интубации трахеи с помощью прямой ларингоскопии после вводной анестезии [19].

В 1936 году Магилл предложил термин «позиция приноживания» (sniffing position). Разгибание в атлanto-затылочном сочленении легко достигается путём наклона головы назад или вытягиванием вверх за нижнюю челюсть. Хотя первоначально описал эту позицию в 1913 году Джексон. Такая позиция в большинстве случаев позволяла легко провести трубку в трахею. На протяжении всего XX века считалось, что «позиция приноживания» является идеальной для интубации трахеи. Однако, данная концепция была опровергнута в 1999 году (рис. 20). На рентгенограмме видно отсутствие выравнивания трёх осей [20].

Рис. 20. Рентгенограмма: «позиция приноживания» LA — ось гортани, MA — ось рта, PA — ось глотки

По данным исследований **Frédéric Adnet et al.**, проведённых в **1999–2002 годах**, авторы пришли к выводу: «хотя положение приноживания может обеспечить наилучший обзор гортани, объяснение преимуществ этого положения, основанное на совмещении трёх осей, является ошибкой» [47, 48]. Получается, что анестезиологи в XX веке ошибались, пользуясь улучшенной позицией Джексона/«приноживания» по Магиллу? Конечно же,

нет. Совершенству нет предела. В 2004 году **Jeremy Collins et al.** продемонстрировали новую позицию для ларингоскопии, названную как «**HELP**» (**Head-Elevated Laryngoscopy Position**), т. е. ларингоскопия с приподнятой головой, которая улучшает визуализацию гортани у пациентов с морбидным ожирением по сравнению с классической позицией (рис. 21) [49].

Рис. 21. Положение HELP при интубации трахеи (справа) [20]

Магилла часто спрашивали в отношении этого метода: «Как вы узнаете, что трубка находится в трахее?». Он отвечал, что, очевидно, наличие дыхательных шумов является лучшим показателем [43]. Было задано много вопросов об эндотрахеальной анестезии, основными из которых были возможность внезапной смерти и необходимость распространения чётких инструкций по применению метода. Принципиальным ответом Магилла на эти опасения было требование ловкости при введении трубки и хорошей её смазке [50]. В 1930 году Магилл опубликовал дополнительные инструкции по использованию этой техники, необходимость в которых была вызвана интересом, который она вызвала. Он утверждал, что большинство преимуществ эндотрахеальной анестезии можно получить, если анестезиологи потрудятся овладеть техникой интубации, что позволит свести недостатки к минимуму. Основная проблема заключалась в том, что в Сидкапе он проводил эту процедуру каждый день из-за характера операций, однако в других больницах эта техника могла потребоваться лишь изредка [43].

Опыт Магилла ещё больше расширил возможности проведения анестезии, когда во время его частной практики к нему обратилась 24-летняя женщина с очень обширной травмой в области глаза. Ранее ей проводили наркоз 7 раз, и теперь она отказалась от использования эфира или хлороформа из-за неприятных ощущений. В то время Магилл не мог позволить себе отказывать пациентам и поэтому рассматривал другие, менее традиционные методы. Он решил использовать закись азота и кислород, но инсуффляция была неподходящим методом введения. Так появилась трубка для вдоха-выдоха с широким просветом, которой пациентка осталась довольна, отметив, что «она не возражала бы снова воспользоваться ею» [38].

На историческом заседании Секции анестезиологии Королевского медицинского общества 6 декабря 1974 года Магиллу было предложено выступить с докладом о его вкладе в анестезиологию, в частности, в интубацию. Он отметил, что большинство общих анестетиков теперь вводятся эндотрахеально, если нет противопоказаний. Это было важно из-за того, что его метод был встречен с недоверием, когда он впервые начал регулярно применять его. В этом выступлении он признал, что лично предпочитал назальный путь введения, однако, с появлением ларингоскопии и миорелаксантов теперь предпочтение следует отдать пероральному введению в связи с появлением трубок с манжетой [40].

Параллельно с развитием методов анестезии Магилл также экспериментировал, проектировал и разрабатывал необходимые для них аппараты. Первой публикацией Магилла было описание щипцов для интратрахеальной анестезии в 1920 году [51]. Он утверждал, что они превосходят направляющий стержень, который рекомендовал для тех же целей его коллега Руботэм. Их захват не повреждал конец трубки, и поэтому в трахее не оставались кусочки рыхлого материала. Он также объяснил, что они способствовали более чёткому обзору, поскольку их можно было использовать с зеркалом или внутри него [51]. Сегодня эти щипцы, до сих пор называемые «щипцами Магилла», широко применяются анестезиологами-реаниматологами и ЛОР-хирургами.

Следующая публикация Магилла об аппарате датируется 1921 годом, когда он описал портативный аппарат для трахеальной инсуффляционной анестезии (рис. 22). Через этот аппарат подавался тёплый эфир в воздухе

Рис. 22. Интратрахеальный аппарат Магилла, 1921 г. [55]

путём инсуффляции [52]. Хотя он признавал, что аппарат не превосходил более сложные модели, уже представленные на рынке, его компактность была бы ценным преимуществом для использования в частной практике, поскольку анестезиологи были разъездными [34]. В этом аппарате также не нужна была ртуть или защитный предохранительный клапан, и не требовалось переливать эфир из флакона в специальный контейнер, что Магилл считал преимуществом перед конкурирующими моделями. В 1923 году Магилл представил свой второй анестезиологический аппарат, предназначенный для введения закиси азота, кислорода и эфира [53]. Этот аппарат также был портативным и позволял легко варьировать состав обоих газов в соответствии с потребностями конкретного пациента, а также при наличии показаний мог подавать газы под положительным давлением. В 1927 году он также представил аппарат, который описал как «объединение в единое целое аппарата для эндотрахеальной инсуффляции эфира и аппарата для подачи закиси азота и кислорода» [54]. Это была комбинация двух более ранних аппаратов, описанных в 1921 и 1923 годах [55].

В 1932 году Магилл усовершенствовал аппарат 1927 года, добавив расходомеры сухого газа и игольчатый клапан для подачи углекислого газа. Этот аппарат получил название эндотрахеального, что подразумевало использование более современной трубки с широким просветом. Считается, что это был первый аппарат, в котором использовалось широкое выходное отверстие для газовой смеси, однако опубликованного описания этого аппарата не обнаружено [54].

«Приспособление Магилла» — ещё одно известное устройство, которое использовалось во всех наркозных аппаратах Великобритании более 50 лет! Это была простая комбинация дыхательной трубки, дыхательного мешка и клапана выдоха, используемая для спонтанного дыхания [56].

Усовершенствованный ларингоскоп для анестезиологов, опубликованный Магиллом в 1926 году, является ещё одним изобретением, которое требует упоминания [57]. Он был изготовлен из нержавеющей стали и обладал характеристиками, ко-

торые оказались полезными для прохождения катетеров и сопроводительных трубок для выдоха. К этим особенностям относились эффективное освещение от электрической лампочки с линзой спереди и выступ на проксимальном конце рукоятки, обеспечивающий опору для большого пальца, чтобы манипулировать инструментом в правильном положении. Наиболее существенными особенностями были то, что дистальный конец зеркала был плоским, широким и слегка наклонённым вверх, что давало преимущество в контроле надгортанника, а прорезь сбоку имела достаточную ширину для прохождения катетеров и трубок для выдоха, не заслоняя поле зрения.

Изобретательность Магилла также распространилась на разработку резиновых трубок, сначала для выдоха-выдоха, а затем для дыхания с широким просветом [58]. Магилл считал, что резина является лучшим доступным материалом, поскольку она была атравматичной и из-за хранения в катушках имела естественный изгиб. Он также мог сгладить дистальный конец под косым углом с помощью наждачной бумаги [40]. Она была сравнительно безвредна при контакте со слизистыми оболочками, сочетала гибкость с упругостью, легко стерилизовалась и была дешёвой. Для его метода назальной интубации вслепую подходящую длину можно было рассчитать как удвоенное расстояние между мочкой уха и крылом носа пациента [59]. В то время единственными резиновыми трубками в больницах были дренажные трубки, однако они не обладали необходимой плотностью. Магилл подробно описывал трудности, с которыми он столкнулся при получении подходящих трубок, поскольку в то время производители были совершенно не заинтересованы в анестезиологическом оборудовании. Магилл купил первую из характерных оранжевых трубок в футбольном магазине на Тоттенхэм-Корт-Роуд и договорился с владельцем о том, что ему будут переданы концы резиновых трубок, хранившихся в свёрнутом виде. Так продолжалось до тех пор, пока во время Второй мировой войны магазин не был разрушен бомбой. Позднее, с помощью Чарльза Кинга (Charles King), Магиллу удалось наладить производство резиновых трубок по его индивидуальным требованиям [38].

Магилл непосредственно отвечал за внедрение нембутала (фенобарбитала) в Великобритании. Он привёз его из США и рекомендовал внутривенное применение для базисной анестезии [34]. В 1936 году, обсуждая торакальную хирургию, он назвал циклопропан «находкой в торакальной хирургии» [60]. В 1953 году он также описал своё первое применение арфонада (триметафана), который он также запросил в США [34].

Другим интересом Магилла был статус анестезиологии как самостоятельной специальности [34]. Общеизвестно, что изначальная идея общей анестезии возникла у молодого хирурга из Ладлоу Генри Хилла Хикмана (Henry Hill Hickman, 1800–1830) в 1824 году, который тщетно пытался заинтересовать врачей в Англии и Франции. Лишь спустя 15 лет после смерти его мечта осуществилась в 1846 году; однако прогресс был медленным, что отчасти было связано со смертью Джона Сноу (John Snow, 1813–1858). Даже до Первой мировой войны очень немногие врачи посвящали свою практику полностью анестезиологии, преподавание анестезиологии было редким; в 1912 году было отмечено, что только 8 из

22-х учреждений, экзаменующих и выдающих регистрируемую медицинскую квалификацию, дали какие-либо рекомендации по обучению анестезиологии [61]. Однако недавно получивший квалификацию врач мог быть привлечён к анестезии при любой операции, независимо от состояния пациента, хотя проведение обширных операций не предполагалось, за исключением экстренных случаев. Хирурги считали выбор анестезии своей прерогативой, и анестезиолог волей-неволей был вынужден подчиняться решению хирурга, иногда вопреки здравому смыслу. Хирурги придавали чрезмерное значение собственному комфорту во время операции и считали анестезию идеальной только тогда, когда выполнялись их требования, мало заботясь о конечном результате для пациента. Эти требования часто предполагали, что анестезиолог должен быть своего рода волшебником [62].

Когда Магилл только начинал свою карьеру, существовало только одно установленное место, где анестезиологи встречались для обсуждения своих проблем и обмена опытом, это была Секция анестезиологии Королевского медицинского общества. Она развилась в 1908 году из старого Общества анестезиологов [39]. Магилл стремился содействовать специализации анестезиологии на основании разнообразия доступных анестетиков и методов и их реальных опасностей, которые могли сопутствовать их использованию неопытными врачами [61]. Первоначально Магилл обратился в Королевское медицинское общество, но ему сообщили, что такой проект полностью выходит за рамки Секции анестезиологии, поскольку, согласно их уставу, они могут заниматься только научными проблемами [39]. В то время Магилл был почётным секретарём секции анестезиологии Королевского медицинского общества, куда он был назначен в 1931 году. В 1932 году несколько членов секции анестезиологии встретились и решили основать независимую организацию, которая будет называться

Ассоциацией анестезиологов. Учреждение диплома анестезиолога было одной из пяти целей этой организации, основанной Генри Фезерстоуном (Henry Featherstone, 1894–1967). Однако на втором общем собрании было отмечено, что в то время введение диплома анестезиолога считалось нецелесообразным. Такое негативное отношение, возможно, было обусловлено страхом некоторых должностных лиц перед необходимостью сдавать экзамен. Также обсуждалось, что некоторые члены всё ещё твёрдо убеждены, что преимущества специальной квалификации вскоре станут достаточно значительными, чтобы оправдать её введение. Через два месяца после этого осторожного начала Совет обсудил, что следует попросить доктора Магилла предоставить переписку, которую он имел с Обществом аптекарей относительно этого предложения, поскольку это был орган, имеющий право выдавать дипломы. Впоследствии, 16 февраля 1934 года, Магилл смог предпринять шаги, которые можно было бы предпринять для учреждения диплома по анестезиологии; они были сделаны, и для выработки рекомендаций был назначен подкомитет, в состав которого входили Магилл, Хэдфилд и Блумфилд. В это время почётного американского члена Ассоциации Фрэнсиса Х. Макмехана (Francis H. McMechan, 1879–1939) также попросили предоставить информацию о статусе анестезиолога в США, однако это мало помогло из-за похожей неразберихи в их стране. Неофициально по этому вопросу проконсультировались с президентом Королевского колледжа хирургов Англии, и он отреагировал положительно, предложив официально обратиться в колледж [63].

Встреча с Королевским колледжем хирургов Англии состоялась в пятницу, 2 ноября 1934 года. Предложения Ассоциации были приняты благосклонно, и диплом был передан под юрисдикцию Объединённой экзаменационной комиссии Королевского колледжа врачей Лондона и Королевского колледжа хирургов Англии. Правила были согласованы к маю 1935 года и опубликованы в «Британском журнале анестезиологии» в июле следующего года. Первоначальные предложения Ассоциации анестезиологов были немного изменены, чтобы сделать их менее строгими. Экзамены должны были проводиться в мае и ноябре каждого года, первый из которых состоялся 8 ноября 1935 года, и его успешно сдали 46 кандидатов.

Магилл входил в состав первоначальной экзаменационной комиссии по выдаче диплома, хотя ему не нравилось принимать экзамены, а его требования считались слишком высокими. В результате коллеги-экзаменаторы быстро убедили его выйти из состава комиссии [34]. Учреждение диплома по анестезиологии привело к основанию факультета анестезиологии в 1948 году [35]. В 1940-х годах он проводил наркоз королю Георгу VI во время двух крупных операций, в 1946 году был назначен командором Викторианского ордена, а в 1960 году — посвящён в рыцари. Он умер в 1986 году в возрасте 98 лет, окружённый почестями.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Macewen W. Clinical observations on the introduction of tracheal tubes by the mouth, instead of performing tracheotomy or laryngotomy. *Br Med J.* 1880;2(1022):163–165.
2. Macewen W. The surgical treatment of croup and diphtheria by the introduction of tubes into the trachea through the mouth. *Br Med J.* 1881;2:523.
3. James CDT. Sir William Macewen and anaesthesia. *Anaesthesia.* 1974;29(6):743–753.
4. Maydl K. Über die Intubation des Larynx als Mittel gegen das Einfließen von Blut in die Respirationsorgane bei Operationen. *Wien Med Wochenschr.* 1892;(43):102.
5. Dr. Karel Maydl. Wikimedia Commons. Text: electronic. URL: <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/19245742>
6. Eisenmenger V. Zur Tamponade des Larynx nach Prof. Maydl. *Wien Med Wochenschr.* 1892;(43):199–210.
7. Duke M. Victor Eisenmenger (1864–1932): The man behind the syndrome. *J Med Biogr.* 2017 Feb;25(1):52–55. doi: 10.1177/0967772014555301. Epub 2016 Jul 9. PMID: 25745871.
8. Jackson C. Tracheo-bronchoscopy, esophagoscopy and gastroscopy. 1907; St Louis, Missouri: The Laryngoscope Co: 39–43. <https://archive.org/details/tracheobronchosc00jackuoft>
9. Marsh BR. Historic development of bronchoesophagology. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1996;114:689–716. [https://doi.org/10.1016/S0194-5998\(96\)70090-6](https://doi.org/10.1016/S0194-5998(96)70090-6)
10. Burkle CM, Zepeda FA, Bacon DR, Rose SH. A historical perspective on use of the laryngoscope as a tool in anaesthesiology. *Anesthesiology* 2004; 100:1003–1006.
11. Zeitels SM. Chevalier Jackson's contributions to direct laryngoscopy. *J Voice* 1998; 12:1–6.
12. Zeitels SM. Universal modular glottiscope system: The evolution of a century of design and technique for direct laryngoscopy. *Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl* 1999; 179:2–24.
13. Jackson C. Position of the patient for peroral endoscopy. In: *Peroral endoscopy and laryngeal surgery.* St Louis, Mo: The Laryngoscope Co; 1915:77–88.
14. Jackson C. The technique of insertion of intratracheal insufflation tubes. *Surg Gynecol Obstet* 1913; 17:507–509.
15. Eriksson SE, Jobe BA, Ayazi S. Chevalier Jackson: father of endoscopic surgery, and champion of women in medicine, social justice, and public health. *Surg Endosc.* 2023 Sep;37(9):6660–6671. doi: 10.1007/s00464-023-10256-x. Epub 2023 Jul 13. PMID: 37439820; PMCID: PMC10462558.
16. Alberti PW. The history of laryngology: a centennial celebration. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1996; 114:345–354.
17. Zeitels SM. Chevalier Jackson's contributions to direct laryngoscopy. *J Voice.* 1998 Mar;12(1):1–6. doi: 10.1016/s0892-1997(98)80069-6. PMID: 9619973.
18. Medical Artifacts Collection. *Jackson Laryngoscope.* Text: electronic. URL: <https://scholarscompass.vcu.edu/mar/77/>
19. Stolyarenko P.Yu. The History of Anesthesia in Stomatology (from antiquity to the present) : monograph. 2nd ed., revised and add. Samara: Ofort; State Educational Institution of Higher Professional Education "SamSMU", 2010. 342 p. <https://www.doi.org/10.17513/np.382>
20. Улучшенное положение Джексона. Текст: электронный. URL: <https://anest-rean.ru/modified-jackson-position/>
21. Dr. Henry H. Janeway. Radium. *March,* 1921;16;6:81–82. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/n06radium16came/page/80/mode/2up>
22. Janeway HH. Intra-Tracheal Anesthesia from the Standpoint of the Nose, Throat and Oral Surgeon with a Description of a New Instrument for Catheterizing the Trachea. *Laryngoscope.* 1913;23(11):1082–90.
23. Szmuk P, Ezri T, Evron S, Roth Y, Katz J. A brief history of tracheostomy and tracheal intubation, from the bronze age to the space age. *Intensive Care Med* 2008; 34:222–228.
24. Baskett TF. Arthur Guedel and the oropharyngeal airway. *Resuscitation.* 2004;63(1):3–5. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2004.07.004>
25. Rowbotham ES, Magill I. Anaesthetics in the plastic surgery of the face and jaws. *Proc R Soc Med* 1921; 14:17–27.
26. Латто И.П., Роузен М. Трудности при интубации трахеи. М.: Медицина, 1989. 304 с. ISBN 5225-01561-1, ISBN 0-7020-1096-0.
27. Rowbotham S. Intratracheal anaesthesia by the nasal route for operations on the mouth and lips. *Br Med J.* 1920 Oct;2(3120):590–591. doi: 10.1136/bmj.2.3120.590. PMID: 20770032; PMCID: PMC2338428.
28. Hamze J, Isaacson G. Ivan Magill and His Versatile Forceps. *Ear Nose Throat J.* 2024 Sep 9;1455613241279665. doi: 10.1177/01455613241279665. Epub ahead of print. PMID: 39248456.
29. Kim HJ, Park SI, Cho SY, Cho MJ. The GlideScope with modified Magill forceps facilitates nasogastric tube insertion in anesthetized patients: a randomized clinical study. *J Int Med Res.* 2018;46(8):3124–3130.
30. Mahafza TM. Extracting coins from the upper end of the esophagus using a Magill forceps technique. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2002;62(1):37–39.
31. Ganesh V, Drever S, Agilinko J, Vallamkondu V, Majumdar S, Shakeel M. Management of a swallowed denture: our experience with 34 patients. *Ger Med Sci.* 2021;19:Doc10.
32. Singh GB, Aggarwal D, Mathur BD, Lahiri TK, Aggarwal MK, Jain RK. Role of magill forcep in retrieval of foreign body coin. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.* 2009 Mar;61(1):36–8. doi: 10.1007/s12070-009-0031-7. Epub 2009 Mar 31. PMID: 23120601; PMCID: PMC3450115.
33. Revadi G, Philip R, Gurdeep S. Removal of foreign-bodies under general anaesthesia. A review of

rigid endoscopy for foreign-bodies of the hypopharynx and oesophagus. *Med J Malaysia*. 2010 Jun;65(2):143–5. PMID: 23756800.

34. Lee KG. The life and work of Sir Ivan Whiteside Magill, KCVO. In: Atkinson RS, Boulton TB, editors. *The history of anaesthesia*. London: Royal Society of Medicine Services Limited; 1988, p. 601–4.

35. Obituary. Sir Ivan Magill. *BMJ* 1987;294(6563):62–3.

36. Randall P. Sir Ivan Whiteside Magill. *Plast Reconstr Surg*. 1965 Jul;36:5–7. doi: 10.1097/00006534-196507000-00002. PMID: 14310547.

37. Dundee JW. Anaesthetics with special reference to Ivan Magill. *Ulster Med J* 1987; 56(Supplement):S87–S90.

38. Pallister WK. Sir Ivan Whiteside Magill (1888–1986) and tracheal intubation. In: Atkinson RS & Boulton TB. editors. *The history of anaesthesia*. London: Royal Society of Medicine Services Limited; 1988. 649 p.

39. Rowbotham S. Ivan Magill. *Br J Anaesth* 1951;23(1):49–55.

40. Magill I. Blind nasal intubation. In: *Lest we forget. Anaesthesia* 1975;30(4):476–9. doi: 10.1111/j.1365-2044.1975.tb00895.x

41. Rowbotham ES, Magill I. Anaesthetics in the plastic surgery of the face and jaws. *Proc R Soc Med* 1921;14(1):17–27. doi: 10.1177/003591572101401402

42. Magill I. The provision for expiration in endotracheal insufflations anaesthesia. *Lancet* 1923;202(5211):68–9.

43. Magill I. Technique in endotracheal anaesthesia. *BMJ* 1930;2:817–9.

44. Magill I. Endotracheal anaesthesia. *Proc R Soc Med* 1928;22(2):85–8.

45. Liverpool Society of Anaesthetists. Demonstration of blind nasal intubation by Dr Magill. *BMJ* 1932;2:838.

46. Петраш А.А., Сотников А.В. Интубация трахеи: от истоков до современной торакальной анестезиологии. *Анестезиология и реаниматология*. 2018;(3):33–40.

47. Adnet F, Borron SW, Lapostolle F, Lapandry C. The three axis alignment theory and the "sniffing position": perpetuation of an anatomic myth? *Anesthesiology*. 1999 Dec;91(6):1964–5. doi: 10.1097/00000542-199912000-00060. PMID: 10598648.

48. Adnet F. A reconsideration of three axes alignment theory and sniffing position. *Anesthesiology*

2002; 97(3):754. doi: 10.1097/00000542-200209000-00041

49. Collins JS, Lemmens HJM, Brodsky JB. et al. Laryngoscopy and Morbid Obesity: a Comparison of the "Sniff" and "Ramped" Positions. *OBES SURG* 14, 1171–1175 (2004). <https://doi.org/10.1381/0960892042386869>

50. Summary of Proceedings. Technique in endotracheal anaesthesia. *BMJ* 1930;2:434.

51. Magill I. Forceps for intratracheal anaesthesia. *BMJ* 1920;2:670.

52. Magill I. A Portable Apparatus for Tracheal Insufflation Anaesthesia. *Lancet* 1921;197(5096):918.

53. Magill I. An apparatus for the administration of nitrous oxide, oxygen, and ether. *Lancet* 1923;202(5214):228.

54. Thomas KB. The development of anaesthetic apparatus: a history based on the Charles King Collection of the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Oxford : Blackwell Scientific Publications; 1975.

55. McLachlan G. Sir Ivan Magill KCVO, DSc, MB, BCh, BAO, FRCS, FFARCS (Hon), FFARCSI (Hon), DA, (1888–1986). *Ulster Med J*. 2008 Sep;77(3):146–52. PMID: 18956794; PMCID: PMC2604469.

56. Rushman GB, Davies NJ, Atkinson RS. A short history of anaesthesia. The first 150 years. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1996.

57. Magill I. An improved laryngoscope for anaesthetists. *Lancet* 1926;207(5349):500.

58. Booth JB. Tracheostomy and tracheal intubation in military history. *J R Soc Med* 2000;93(7):380–3.

59. Magill I. Endotracheal anaesthesia. *Am J Surg* 1936;34(3):450–5.

60. Magill I. Anaesthesia in thoracic surgery, with special reference to lobectomy. *Proc R Soc Med* 1936;29:643–53.

61. Magill I. The heritages of the past are the privileges of the future. *Anesthesiology* 1967;28(1):202–8.

62. Magill I. An appraisal of progress in anaesthetics. *Ann R Coll Surg Engl* 1966; 38:154–65.

63. Boulton TB. The prewar years – 2nd July 1932 to 2nd September 1939. In: *The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland 1932–1992 and the development of the speciality of anaesthesia: sixty years of progress and achievement in the context of scientific, political and social change*. London: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland; 1999.